

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКИХ ГОРОДОВ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ОРДЫНСКОГО НАШЕСТВИЯ

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», г. Севастополь

Аннотация. Статья посвящена проблеме последствий Ордынского нашествия на Русь. Проанализированы археологические находки, позволяющие наиболее чётко сформировать представление о состоянии городов, подвергнутых разорению Батием. На основе собранных данных, сделан вывод о том, что поход хана Батия 1237–1238 гг. стал для древнерусских земель колоссальной катастрофой экономического и социального характера. Были сожжены десятки поселений, практически полностью уничтожено население городов. Археологические исследования позволяют корректно определить масштабы разорения, значительно дополнив сведения письменных источников.

Abstract. This work is connected with the problem of the consequences of the Horde invasion of Russia. The archaeological finds are analyzed, allowing the clearest idea of the state of the cities subject to the ruin of Batu. Based on the collected data, it was concluded that the campaign of Batu Khan in 1237–1238 became a colossal catastrophe of an economic and social nature for the ancient Russian lands. Dozens of settlements were burned, the population of cities was almost completely destroyed. Archaeological research makes it possible to correctly determine the extent of the ruin, significantly supplementing the information from written sources.

Ключевые слова: Археология, Ордынское нашествие, города Руси, поход Батия, Рязань.

Key words: Archeology, Horde invasion, cities of Rus, Batu campaign, Ryazan.

Основная причина нашествия монголов под предводительством хана Батия заключается в самом устройстве ордынского ига. В XIII веке это были объединённые племена, занимавшиеся скотоводством. Данный тип хозяйствования нуждался в постоянной смене местности и в кочевом образе жизни. Именно поэтому монгольские племена постоянно расширяли свои территории с целью выпаса скота.

При таком строе очевидна и необходимость в сильной армии. В основе агрессивной военной политики Орды лежала дисциплинированная и организованная структура войска, состоящая из групп воинов – туменов.

Уже захватив обширные территории Китая и Сибири, монгольские ханы сконцентрировали своё внимание на Руси. Основной причиной поражений русских войск стала несогласованность действий князей, зависть и накопленные обиды. Продолжались выматывающие междоусобицы между княжествами, как результат таких действий дружина была занята решением внутренних конфликтов. Битва на реке Калка в 1223 году подтвердила необходимость слаженной работы войск для достижения победы. В ходе Ордынских нашествий множество городов и поселений исчезли навсегда из нашей истории, но некоторые в ходе экспедиций удалось обнаружить. Благодаря археологическим исследованиям мы можем воссоздать образ жизни людей того времени, равно как и оценить степень жестокости Золотой орды, когда дело касалось захвата укрепленных поселений. Археологические исследования Старой Рязани, Ярославля показывают, что после себя оставляли монголы: выжженные города и множество смертей.

Рязань была одним из самых развитых городов древней Руси, но пала 21 декабря 1237 г. под ударами ордынского ига. О высоком уровне ее ремесленных изделий свидетельствуют, в частности, ювелирные изделия, в больших количествах обнаруженные археологами на ее городище. Последние раскопки Старой Рязани состоялись 13 августа 2021 году. Результат ожидаем: находки массовых захоронений и братских могил. Исследование антропологических материалов выявило: из 143 вскрытых погребений большинство – мужчины в возрасте от 30 до 40 лет и женщины от 30 до 55 лет. Огромное количество детских захоронений, от грудных младенцев до детей 6–10 лет. Были обнаружены также скелет беременной женщины, убитый мужчина, прижимающий к груди маленького ребенка. У некоторых скелетов проломлены черепа, на костях видны следы ударов от сабель, отрублены кисти рук. Много отдельных черепов. В костях застряли наконечники стрел.

¹ Научный руководитель – преподаватель кафедры «Всеобщая история и мировая культура» СевГУ Глушич Антон Михайлович.

Массовые казни происходили максимально хладнокровно: осужденных разделяли между сотниками, те же – поручали каждому рабу умертвить не менее десяти человек. По рассказам летописцев, после падения Рязани мужчин, женщин и детей, монахов, монахинь и священников уничтожали огнем и мечом, распинали, поражали стрелами. При раскопках А.В. Селивановым Спасского собора обнаружены скопления из 27 и 70 черепов, какие-то со следами ударов острым оружием. Погребения в братской могиле совершены по христианскому обряду.

Археологи также находили и остатки сооружений. В ходе раскопок 2020 года удалось обнаружить застройки усадеб, типичных для Старой Рязани. Также были найдены предметы быта, украшения.

Еще один след разорения русских земель археологи находят в городе Ярославле. Исследования института археологии РАН подтвердили данные из летописей и факты об Ордынском нашествии в феврале 1238 года. На месте разрушенных построек XIII были обнаружены массовые санитарные¹ захоронения людей с приметными чертами насилия монголов (как и у жителей Старой Рязани - множество колотых и рубленых ран). Впервые встретилось массовое захоронение описываемого периода, в котором обнаружили около 300 человек. Археологические исследования выявили: большая часть останков принадлежала женщинам и детям, в то время как количество останков мужчин было в 2 раза меньше. «Основная масса костяков была уложена, вернее свалена в котлован уже через некоторое время, о чем свидетельствует наличие первоначальной засыпки. Судя по расположению погребенных (костяки лежали хаотично, в различных позах: на боку, на спине, плашмя, в сложенном или перекрученном в пояском отделе виде, а также сброшены в котлован вниз головой), захоронение было совершено в спешном порядке» [6, с. 76].

Таким образом, исходя из археологических исследований, мы можем сформировать наиболее точное представление о последствиях походов хана Батыева на города Руси, проследить стратегию покорения монголами новых территорий, выделить общие черты разрушений, производимых Ордой, и на их основании исследовать ещё не открытые поселения, навсегда стертые с лица земли в ходе монгольских нашествий.

Литература

1. Даркевич В.П. Путешествие в древнюю Рязань: увлекательные очерки по археологии / Изд. 2-е, испр. М.: ЛЕНАНД, 2010. 244 с.
2. Изучение материальных следов Батыева нашествия [Электронный ресурс] // ИА РАН. Режим доступа: <https://www.archaeolog.ru/ru/about/history/expeditions-1990-present/izuchenie-materialnykh-sledov-batyeva-nashestviya-ia-ran> (проверено 10.10.2022).
3. Стрикалов И.Ю. Старорязанская археологическая экспедиция [Электронный ресурс] // ИА РАН. Режим доступа: <https://www.archaeolog.ru/ru/expeditions/expeditions-2020/staroryazanskaya-arkheologicheskaya-ekspeditsiya-2020> (проверено 10.10.2022).
4. Чернецов А.В. К проблеме оценки исторического значения монголо-татарского нашествия как хронологического рубежа // Русь в XIII веке: Древности темного времени. М., 2003. С. 12–17.
5. Чернецов А.В., Стрикалов И.Ю. Старая Рязань и монголо-татарское нашествие в свете новых исследований // Русь в XIII веке. Древности темного времени. М., 2003. С. 18–33.
6. Энговатова А.В. Массовые средневековые захоронения в Ярославле: анализ археологических и антропологических материалов // Российская археология. 2009. № 2. 2009. С. 68–78.
7. Ярославская земля в период монголо-татарского нашествия [Электронный ресурс] // Micro Answers - Режим доступа: <http://www.microanswers.ru/article/jaroslavskaja-zemlja-period-mongolo-tatar-nashestviya.html> (проверено 10.10.2022).

¹ Захоронения, произведенные после сражения для очистки местности